

М.А. КОХНО, Н.В. ЧУВІКІНА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

НАШ СЛАВНИЙ ЮВІЛЯР

(До 75-річчя від дня народження кандидата сільськогосподарських наук
Ніни Федорівни Мінченко)

21 жовтня виповнилося 75 років Ніні Федорівні Мінченко — кандидату сільськогосподарських наук, відомому вченому-дендрологу та чудовій людині.

Народилася Ніна Федорівна 1928 р. у Ленінграді. Її батько — Федір Іванович Лапін був старшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту механізації та енергетики лісового господарства. Мати працювала в бібліотеці Московського лісотехнічного інституту. Тому не дивно, що дівчина обрала фах, пов'язаний з лісом.

У 1951 р. Ніна з відзнакою закінчила Московський лісотехнічний інститут за фахом "лісове господарство" і була зарахована до аспірантури Інституту лісу АН СРСР. У 1955 р. вона успішно захистила дисертацію на тему "Змінювання маси листя в дубових деревостанах і у зв'язку з рубками догляду" й обійняла посаду молодшого наукового співробітника лабораторії лісової гідрології Інституту лісу АН СРСР.

1958 р. став для Ніни Федорівни знаменним. Вона вийшла заміж за киянина Валерія Павловича Мінченка — відповідального секретаря газети "Радянська

Н.Ф. Мінченко

Україна" і переїхала до Києва. Тоді ж розпочалася її натхненна праця в Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР (нині — Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України). Спочатку вона працювала у відділі екології рослин, яким керував академік П.С. Погребняк, а з 1961 р. — у відділі дендрології та паркознавства. З 1968 по 1973 рік вона поєднувала роботу

у відділі дендрології з роботою у відділі науково-технічної інформації. Під її керівництвом і за безпосередньою участю було підготовлено експозиції наукових досягнень ботанічного саду більш ніж на 40 виставках, налагоджено роботу "Зеленого лекторію". Квіткові композиції, створені нею, завжди відрізняються вишуканістю та гарним смаком. Ніна Федорівна володіє поетичним даром, її вірші прикрашають і дружні вітання, і художні стенди.

З 1959 по 1970 рік Ніна Федорівна створила найбільшу в Україні колекцію видів роду *Salix*, яка нараховувала понад 40 видів, форм та сортів, вивчила біологічні особливості видів, перспективних для лісового господарства та озеленення.

У 1970 р. вона отримала звання старшого наукового співробітника за фахом "ботаніка". Н.Ф. Мінченко — автор і виконавець проекту ділянки "Вологолюбні рослини". З 1966 р. вона брала активну участь у створенні експозиційної ділянки "Сад магнолій". Зібрана нею колекція листопадних магнолій є окрасою Ботанічного саду та однією з найбільших в Україні. Результати багаторічних досліджень магнолій були узагальнені в

монографії "Магнолии на Украине" (у співавторстві з Т.П. Коршук), надрукованої у 1987 р. У довіднику "Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные", опублікованому у 1974 р., Н.Ф. Мінченко є автором розділів, присвячених вербовим, магнолієвим, падубовим, маслиновим, логанієвим, вербеновим. Загалом Ніна Федорівна опублікувала близько 50 наукових праць.

З 1976 по 1979 рік Ніна Федорівна була вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради ЦРБС АН УРСР із захисту кандидатських дисертацій, а з 1980 по 1988 — вченим секретарем Ради ботанічних садів України та Молдови.

Вийшовши у 1989 р. на пенсію, Ніна Федорівна не пориває зв'язків з рідним колективом. Активний учасник урочистих засідань, присвячених знаменним подіям у житті Ботанічного саду, вона завжди знаходить теплі, щирі слова, щоб привітати колег, а стіни зали засідань прикрашає своїми чудовими картинами, зробленими із засушених рослин.

Тож побажаємо Ніні Федорівні довгих літ радісного життя в колі вірних і щирих друзів, творчого натхнення. Щастя Вам, люба наша Магноліє!